

INTERNATIONAL SEMINAR

STRENGTHENING SOCIAL STUDIES FOR
THE TWENTY FIRST CENTURY
(MEMPERKUAT PENDIDIKAN IPS MENGHADAPI ABAD 21)

PROCEEDINGS

Bandung, 14 November 2013

Editors:
Bunyamin Maftuh
Tetep
Mina Holilah

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG

INTERNATIONAL SEMINAR

**STRENGTHENING SOCIAL STUDIES FOR THE TWENTY FIRST CENTURY
(MEMPERKUAT PENDIDIKAN IPS MENGHADAPI ABAD 21)**

PROCEEDINGS

Bandung, 14 November 2013

Editors :

Bunyamin Maftuh

Tetep

Mina Holilah

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG

PROCEEDINGS:

***STRENGTHENING SOCIAL STUDIES FOR THE TWENTY FIRST CENTURY
(MEMPERKUAT PENDIDIKAN IPS MENGHADAPI ABAD KE-21)***

Advisor

Head of Social Studies Program
School of Post-Graduate Studies, UPI

Editors

Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.
Tetep, M.Pd.
Mina Holilah, S.Pd.

Secretariat

Sri Maryati, SE.

Layout and Design

Rizqi Offset

1st Printed : December 2013

2nd Printed : March 2014

ISBN : 978 – 979 – 17115 – 7 – 9

Publisher :

Program Studi Pendidikan IPS
Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung Telp/Fax. (022) 2001197/2005090

TABLE OF CONTENT

PREFACE	i
TABLE OF CONTENT	iii
PROCEEDINGS	ix
KEYNOTE'S PAPER	
STRENGTHENING THE SOCIAL STUDIES FOR THE 21 ST CENTURY Lisa J. Cary	3
ENHANCING MULTICULTURAL COMPETENCIES THROUGH SOCIAL STUDIES Peter Waterworth	14
SEAMEO'S INNOVATIONS AND PARTNERSHIPS ON EDUCATING GLOBAL CITIZENS FOR THE TWENTY FIRST CENTURY Handoko Lotus Moreno Postrado	28
ATTACHMENT	
THEME 1 INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING SOCIAL STUDIES FOR THE TWENTYFIRST CENTURY	35
SOCIAL STUDY EDUCATION IN THE TWENTY FIRST CENTURY Agie Hanggara	37
ASSESSMENT INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE LEARNING THROUGH AUTHENTIC ASSESSMENT Nursyamsinar Nursiti	47
UTILIZATION MODELS OF LEARNING CHARACTERS THROUGH THE WEBSITE Syaiful Mikdar	56
LEARNER-CENTERED TEACHING AND DIGITAL MEDIA Riza Amelia	67
CONTRIBUTION OF ECONOMICS IN SOCIAL LEARNING IN SCHOOLS Novi SatriaPradja	75

DESIGN ONLINE LEARNING COURSES THE SCIENCE OF GEOGRAPHY AND CONSERVATION ENVIRONMENT IN PIPS (LEARNING INNOVATIONS IPS ON DISTANCE EDUCATION) Sri Sumiyati	81
REINFORCING ELEMENTARY SCHOOL SOCIAL STUDIES LEARNING TO WELCOME THE 21 ST CENTURY Kurotul Aeni	94
PERAN GURU IPS DALAM MENCIPTAKAN PROSES BELAJAR DI ABAD KE 21 Samuel P Ritiauw	108
PENERAPAN METODE INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN IPS Eka Susanti	119
URGENSI KETERAMPILAN SOSIAL DI ABAD 21 Lili Dianah	125
MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD KE 21: MEMBONGKAR PARADIGMA MODERNISME (PERAN PENDIDIKAN IPS) Mina Holilah	134
<i>COOPERATIVE LEARNING</i> DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Jakiatin Nisa	143
THEME 2 SOCIAL STUDIES, GLOBAL PERSPECTIVE AND INTERNATIONAL UNDERSTANDING	151
LEARNING AS A CONTRIBUTION IN PESANTREN SOCIAL STUDIES DEVELOPMENT IN THE FACE OF GLOBALIZATION Beny Wijarnako & Laode Monto Bauto	153
SCHOOL CATCHMENT AREA IN BANDUNG Siti Parhah & Leni Permana	161
RECONSTRUCTING DISCUSSION METHODS OF TEACHING USING SIX THINKING HATS (STH) AS EFFORTS TO IMPROVE QUALITY CLASS IN UPICAMPUS SUMEDANG Nurdinah Hanifah	173

NASIONALISME INDONESIA DIANTARA KOSMOPOLITANISME DAN ETNISITAS (STUDI DI SMA KOTA CIMAHI) Lili Halimah	185
REKONSTRUKSI PENDIDIKAN IPS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DAN PENGUATAN JATI DIRI BANGSA Muhaimin	208
MEMBANGUN KEARIFAN LINGKUNGAN DI ERA GLOBAL Agus Effendi S	220
EKSISTENSI FILSAFAT ETIKA (MORAL) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA ERA GLOBALISASI Lisye Salamor	228
SOSIOLINGUISTIK, VARIASI BAHASA, DAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI Lusi Komala Sari	242
THEME 3	
SOCIAL STUDIES TEACHING AND LEARNING ON SOCIAL ISSUES	253
THE INFLUENCE OF STUDENTS' PERCEPTION ABOUT LEARNING SOCIAL STUDIES AND MASS MEDIA TO ASSERTIVE BEHAVIOR AND JUVENILE DELINQUENCY TREND Sriyanto	255
GROWING DEMOCRACY THROUGH THE CONFLICT RESOLUTION AND CONTROVERSIAL ISSUES LEARNING IN THE SOCIAL STUDIES Tetep	269
COLLECTIVE ACTIONS AND SOCIAL MOVEMENT(CASE STUDY : THE LAPINDO MUDVICTIMS AT PORONG SIDOARDJO) Gm. Sukanto, Dn	279
GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN ILMU PENGETAHUAN TENTANG ISU SOSIAL Suciati Ati & Agus sholeh	290
PERAN TELEVISI DAN IKLANBERBASIS ISU SOSIAL KONTEMPORER DALAM PEMBELAJARAN IPS Neiny Ratmaningsih	294

<p><i>"HUMAN TRAFICKING"</i> SEBAGAI <i>SOCIAL ISSUES</i> DI MASYARAKAT INDONESIA SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN IPS Siti Nurbayani K</p>	307
<p>SOSIO KULTUR POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA (FENOMENA PILKADA PROVINSI BANTEN DAN JAWA BARAT SEBAGAI REFLEKSI KAJIAN <i>SOCIAL STUDIES</i> DI SEKOLAH) Suhartono</p>	321
<p>HISTORICAL THINKING IN LEARNING SOCIAL STUDIES Herry Porda Nugroho Putro</p>	342
<p>PARADIGMA PENGALAMAN BELAJAR BERDEMOKRASI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KETATAPEMERINTAHAN YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>) MELALUI GERAKAN MORAL MAHASISWA DI KABUPATEN GARUT Jamilah</p>	355
<p>PERBEDAAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN SARJANA PADA BIDANG IPS DAN ILMU SOSIAL TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS SPS UPI Cecep Darmawan & Gurniwan Kamil Pasya</p>	366
<p>KOMPETENSI GURU DAN KEPERCAYAAN DIRI PESERTA DIDIK KAITANNYA DENGAN SIKAP PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI RUMPUN KEUANGAN KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI SE-WILAYAH CIREBON Ratna Tiharita Setiawardhani</p>	384
<p>DETERMINASI KUALITAS PENGAJARAN FAKULTAS TERHADAP KINERJA AKADEMIK MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS HALUOLEO Muliha Halim</p>	396
<p>THEME 4 SOCIAL STUDIES AND MULTICULTURAL AWARENESS</p>	409
<p>THE STRUGGLE OF SOCIAL STATUS AND INJUSTICE IN MULTICULTURAL SOCIETY LIFE IN THE SCHOOL Laros Tuhuteru</p>	411
<p>THE POSITION OF PANCASILA VALUE ON THE SUBJECT OF CIVICS EDUCATION IN NATION CHARACTER BUILDING (A CASE STUDIES AT SENIOR HIGH SCHOOL IN PURWAKARTA) Ana Andriani</p>	417

THE TRANSFORMATION OF SUNDANESSE LEADERSHIP VALUES THROUGH SOCIAL SCIENCE EDUCATION (A HENOMENOLOGICAL STUDY IN JUNIOR SECONDARY SCHOOLS OF PASUNDAN BASIC AND SECONDARY EDUCATION FOUNDATION) Jajang Hendar Hendrawan	445
GENDER EQUALITY IN EDUCATION LEARNING IPS (CASE STUDY IN CIREBON REGENCY BUNTET MTS NU) Ratna Puspitasari	468
PENDIDIKAN IPS SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Yenni Vergatanti Zaremba	486
AJEG "MENYAMA BRAYA" MENJAGA HARMONISASI SOSIAL ETNIK BALI DAN NON BALI MENUJU INTEGRASI BANGSA I Wayan Kertih	497
THEME 5 SOCIAL STUDIES AND LOCAL WISDOM	509
POTENTIAL IDENTIFICATION OF KAMPOENG BATIK LAWEYAN AS LEARNING MEDIA OF SOCIAL SCIENCE Sariyatun	511
THE AREA OF SAGARA ANAKAN WATERS AS ENRICHMENT MATERIALS AND LEARNING RESOURCES FOR THE TOPIC OF ENVIRONMENT IN THE SUBJECT OF GEOGRAPHY FOR SENIOR SECONDARY SCHOOL/MADRASAH ALIYAH Dede Sugandi	524
<i>AJEG BALI</i> : GERAKAN PEMERTAHANAN IDENTITAS ETNIK DAN PENGUATAN <i>SOCIAL STUDIES</i> BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT BALI Tuty Maryati	535
PENERAPAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN Susanti Kurniawati & Neti Budiwati	545
FILOSOFI HIDUP SEBAGAI BASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI PADA KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN BANTEN KIDUL) Hermanto	557

NILAI-NILAI KEJUANGAN MASYARAKAT BANJAR PADA PERIODE REVOLUSI FISIK (1945-1950) SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS Syaharuddin	577
SUMBANGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUNDA DALAM KAJIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Siti Komariah	596
NILAI-NILAI KETELADANAN KH SJAM'UN (1883-1949) BANTEN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH Rahayu Permana	606
PERAN LITERACY ECONOMY DALAM MEMBENTUK PERILAKU EKONOMI SISWA Entin Jumantini	619
ORGANIZING COMMITTE OF SEMINAR	635
PHOTO'S OF SEMINAR	639

NILAI-NILAI KETELADANAN KH SJAM'UN (1883-1949) BANTEN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Rahayu Permana

Dosen STKIP Setiabudhi Rangkasbitung Lebak-Banten

Abstrak

Setting up the character of the nation is not just dealing with the cultivation of the values in the students, but is a joint effort to create an educational environment as a place where each individual can experience freedom, as a prerequisite for the moral life of the adult. Setting up a nation's character is a pedagogy that has the aim that every person appreciate individuality, able to appreciate the freedom they have so that he can continue growing as a person and as a citizen of a free and responsible, even to the integrity of the moral responsibility to live together with people else in the world. Figure of K.H. Sjam'un of Banten studied here, continue the peaceful struggle by the community-oriented life balance through the patriotic warrior cadre education. The struggle in the field of education chosen by prominent KH Sjam'un. Focusing on the history of a prominent local leader in Banten struggle of ideas and struggle in the history of Indonesia's struggle to build community awareness of the meaning of independence and in maintaining independence. Teaching history is not biographical but rather education teaching history should not rule out the possibility of teaching approaches biography. Education will become more rich history through biography teaching approach. Therefore biography teaching approach should be seen as one approach to history education with huge potential to make education history into more depth and provides a great opportunity to learn the history that becomes more human.

Keywords : exemplary values, teaching history, struggle of KH Sjam'un

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya sosial-budaya yang sangat penting dan menentukan dalam memperkenalkan tantangan, kemampuan yang dimiliki serta sikap masyarakat bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memberikan jawaban. Demikian pula dengan dengan perubahan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu, dan bagaimana masyarakat bangsa mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan sikapnya dalam menjawab perubahan-perubahan tantangan globalisasi tersebut. Agar anggota masyarakat (baru) dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya (baik yang baru maupun yang lama) maka pendidikan harus memberikan kesempatan yang luas kepada calon anggota masyarakat (peserta didik) untuk mempelajari dan memahami, menginternalisasikan nilai-nilai hasil pengembangan yang telah dilakukan generasi terdahulu. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan kepeduliannya dalam mengembangkan nilai-nilai yang menjadi pendukung dari kebijakan bangsa dan jatidiri bangsa (Hasan, 2013: 33-34).

Untuk itulah pendidikan karakter akhir-akhir ini sangat gencar sosialisasinya. Munculnya gagasan untuk membangun pendidikan budaya dan karakter nampaknya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kondisi bangsa yang mengalami degradasi moral seperti mudahnya melakukan kekerasan, korupsi dan inkoherensi politisi atas retorika politik ditempat lain. Generasi penerus yang masih belajar dibangku sekolah menunjukkan kondisi yang juga kurang baik, selain mutunya rendah juga masih banyak ditemui perilaku kekerasan, vandalism, tidak santun, kurang percaya diri, kurang rasa empati, kemampuan komunikasi yang rendah, dan terkadang mudah putus asa. Degradasi karakter ini tidak lepas dari kurangnya keteladanan dari pada tokoh, penguasa, dan aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat semakin runtuh tatkala para aparat hukum dengan mudah membolak-balik fakta. Hukum seolah-olah hanya menjadi milik mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Bagi rakyat kecil yang tak berdaya, bisa dengan mudah diperdaya dan dijebloskan ke penjara hanya karena alasan perut. Untuk itu langkah yang baik adalah dengan adanya peran pendidikan. Dari sudut pendidikan karakter bangsa, pendidikan memiliki dua fungsi yaitu harus dapat membersihkan pengaruh buruk dari penyimpangan perilaku masyarakat dan memberi pelajaran yang baik bagi perilaku yang buruk yang selama ini dilakukan oleh masyarakat (Jalaludin, 2012).

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter dengan harapan akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Tujuan tersebut mengamanatkan kepada para pendidik tentang pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk perilaku, pengayaan nilai individu dengan cara menjadi figur keteladanan bagi anak didik serta mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pertumbuhan berupa kenyamanan dan keamanan yang dapat membantu suasana pengembangan diri individu secara menyeluruh dari segi teknis, intelektual, psikologis, moral, sosial, estetis dan religious (Koesoema, 2007: 23).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, fenomena tentang kemerosotan nilai-nilai moral telah menjadi semacam lampu merah yang mendesak semua pihak untuk segera memandang penting sebuah sinergi bagi pengembangan pendidikan karakter. Banyak bukti menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ternyata membantu menciptakan kultur sekolah menjadi lebih baik, peserta didik merasa lebih aman, dan lebih mampu berkonsentrasi dalam belajar sehingga prestasi mereka meningkat (Lestyarini, 2012).

Tentunya hal ini sesuai dengan makna dan maksud pembelajaran Sejarah. Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 materi Sejarah:

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik;
2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan;
3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.

Lingkungan satuan pendidikan yang didalamnya terdapat berbagai komponen yang memiliki fungsi berbeda saling bekerjasama dalam membentuk karakter anak didik. Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan (Koesoema, 2007: 22). Berbagai upaya dilakukan oleh tenaga pendidik dalam rangka menanamkan pendidikan karakter kepada para peserta didiknya agar tercapai cita-cita bangsa yakni memiliki generasi bangsa yang berkarakter.

Bagaimana mengatasi problematika negatif dalam kehidupan remaja? Sebagai salah satu media adalah pendidikan yang sangat besar peranannya dalam membentuk karakter bangsa. Salah satu bagian penting pendidikan untuk menanamkan nilai adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kesadaran dan karakter bangsa. Secara normatif pendidikan sejarah dapat mengembangkan kesadaran akan nilai ketokohan pahlawan lokal bersifat normatif. Bagaimana menerapkan pendidikan sejarah berbasis keteladanan K.H Sjam'un di Banten? Artikel ini akan membahas sebagian konsep pendidikan sejarah lokal untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan perjuangan KH Sjam'un di Banten.

PEMBAHASAN

A. Biografi K.H. Sjam'un

Sjam'un dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1883 di kampung Beji desa Bojonegara Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Keresidenan Banten. Ia merupakan keturunan kyai Banten, dari perkawinan H. Alwijan dan Hj. Siti Hadjar. Ibunya, Siti Hadjar adalah putri K.H. Wasjid, ia mempunyai saudara kandung yang bernama Yasin. K.H. Wasjid merupakan salah seorang tokoh yang terkenal pada Geger Cilegon tahun 1888. K.H. Wasjid termasuk bangsawan keturunan Adipati Serenggene yaitu pendamping Sultan Hasanuddin yang di Pemerintahan Banten pada abad XVI (Permana, 2004: 13).

K.H. Sjam'un adalah anak tunggal dari Hj. Siti Hadjar, meskipun keturunan kyai, ayah dan ibunya tidak kaya. Apalagi dimasa Hindia Belanda keluarga dari keturunan K.H. Wasjid ini selalu diawasi tingkah lakunya dan dikejar-kejar oleh pihak Belanda, karena kuatir keturunan K.H. Wasjid akan membalas dendam. Dan untuk menghindari kejaran Belanda keluarga Siti Hadjar pada tahun 1888 pergi ke Makkah dan menetap di sana. Sjam'un ketika dibawa ke Makkah berusia 5 tahun (Muhyidin, 1990: 32).

K.H. Sjam'un, dibesarkan di Desa Citangkil yang diasuh ibunya, sejak masa kanak-kanak sudah menjadi yatim. Kehidupan pada masa kanak-kanak tidaklah ada

yang istimewa hanya dikenal anak yang patuh, periang dan rajin belajar. Dalam masa dewasanya hidup dalam keadaan sederhana, seperti itu ia jadikan sebagai motivasi untuk menuntut ilmu, bercita-cita kelak dikemudian hari menjadi orang yang berguna. Sjam'un mempunyai karakter dan watak pribadi yang menonjol, yaitu ia selalu patuh dalam mengikuti bimbingan dan asuhan ibunya sekalipun serba sederhana. Ia dikaruniai otak yang cerdas dan keinginannya yang keras untuk menjadi seorang pemimpin agama. Ilmu dasar Al-Qur'an dan bahasa Arab menjadi perhatiannya sejak muda. Karena kehidupan bersama ibunya serba sederhana, sekitar umur 10 sampai 13 tahun Sjam'un dibantu diasuh oleh kakaknya H. Ahmad bin Rafiq yang bertempat tinggal di Kampung Kosambi, Desa Karangsuraga Kecamatan Cinangka, Serang (Permana, 2004:15).

Awal pendidikan K.H. Sjam'un masih sama dengan yang dialami oleh kebanyakan santri muslim seusianya. Pada tahun 1901-1904 belajar pengetahuan agama di pesantren Dalingseng dan Kamasan. Kemudian tahun 1905 Sjam'un berangkat ke Makkah untuk mendalami lebih jauh tentang ilmu-ilmu keislaman. Selama tahun 1905-1910 K.H. Sjam'un berada di Makkah berguru dan belajar dengan guru-guru Makkah yang tersohor pada waktu itu. Pada tahun 1910 melanjutkan studinya ke Mesir di Universitas Al-Azhar, Kairo sampai tahun 1915 dengan mendapat gelar Sarjana Agama. Ketika di Mesir ia mendalami ilmu fiqih. Setelah studinya di Mesir tamat Sjam'un kembali ke Makkah untuk tinggal di sana dan sekaligus menjadi guru di Masjidil Haram (Muhyidin, 1990:25).

Kontribusi peran KH. Sjam'un di Banten terbagi menjadi 4 bagian : 1) pemikirannya dalam mendirikan pesantren Al-Khareiyah di Citangkil Cilegon tahun 1925. 2) masa menjadi tentara Peta tahun 1942-1945. 3) menjadi tentara mulai BKR-TRI masa 1945-1949. Hal ini menjadikan K.H Sjam'un lebih matang dalam berbagai bidang yang digelutinya.

B. Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan integritas dan kepribadian bangsa melalui proses belajar mengajar. Keberhasilan ini akan ditopang oleh berbagai komponen, termasuk kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Sistem kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakkan sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan diri (Banathy, 1992:175).

Konten sejarah yang dikemas dalam suatu cerita sejarah selalu ada pelaku sejarah. Pelaku tersebut dapat berupa seorang, kelompok, masyarakat atau keseluruhan bangsa walaupun pelaku yang berskala hanya terjadi untuk peristiwa sejarah yang sangat langka. Ketika pelaku sejarah tersebut adalah kelompok masyarakat atau bangsa selalu ada seseorang atau beberapa orang terpilih yang menjadi pemimpin atau penegak. Pemimpin tersebut umumnya adalah seorang atau kelompok yang memiliki inisiatif untuk menggerakkan sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan usaha perbandingan dalam kegiatan

belajar, yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Di dalam pembelajaran sejarah, masih banyak kiranya hal yang perlu dibenahi, misalnya tentang porsi pembelajaran sejarah yang berasal dari ranah kognitif dan afektif. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah (Soedjatmoko, 1976: 15).

Penulisan sejarah lokal mempunyai makna penting baik untuk kepentingan akademis maupun pembangunan masyarakat, terutama kepentingan masyarakat dalam mempelajari pengalaman masa lalu nenek moyangnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Allan J Ligthman (1978:169)

“... local history conducted for their own sake, local history conduct to test hypotheses about broader jurisdictions, usually nation states, and local history that focus on understanding the process by which communities grow and develop. Although analytically distinct, in actual practise these lines frequently crisscross and run together.”

Seminar sejarah lokal telah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Dalam seminar Sejarah Lokal 17-20 September 1984 di Medan, telah dikemukakan lima tema pokok sebagai acuan penulisan sejarah lokal seperti yang dikutip Kuntowijoyo (1993:121):

1. Dinamika masyarakat pedesaan
2. Pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan interaksi sosial
3. Interaksi antar suku bangsa dalam Masyarakat Majemuk
4. Revolusi nasional di tingkat lokal
5. Biografi tokoh lokal

Pengajaran sejarah menurut Wiriaatmadja (2002:156) adalah untuk membangkitkan keadaran empatik dikalangan peserta didik, yaitu sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain yang disertai dengan kemampuan mental untuk imajinasi dan kreativitas. Jika sejarah dipahami dengan benar oleh peserta didik, maka pengajaran sejarah nasional di sekolah bagaimanapun akan memperkenalkan peserta didik pada pengalaman kolektif dan masa lalu bangsanya. Pengajaran ini juga membangkitkan kesadaran dalam kaitannya dengan kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih besar sehingga tumbuh keadaran kolektif dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah. Proses pengenalan diri inilah yang merupakan titik awal dari timbulnya rasa harga diri, kebersamaan, keterikatan, rasa keterpautan, dan rasa memiliki, kemudian rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air.

C. Nilai-Nilai Keteladanan K.H Sjam'un

1. Nilai Kejujuran

Jujur jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata jujur berarti tidak bohong, lurus hati, dapat dipercaya kata-katanya, tidak khianat. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan apa adanya, maka orang tersebut dapat dinilai tidak jujur, menipu, mungkir, berbohong, munafik dan sebagainya (Al-Abrasyi, 1987). Jujur adalah suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi menunjukkan siapa dirinya. Sesuai kitab suci Al-Qur'an pengertian "jujur" terkandung dalam surat Al-Maa'idah (8): "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenaranmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Penanaman nilai kejujuran K.H. Sjam'un, ia tunjukan pada waktu ketika beliau masih kecil, masa kanak-kanaknya senantiasa sudah didik dengan sifat-sifat jujur oleh ibunya. Penanaman sifat jujur ini penting baginya, karena manusia harus bersifat jujur yang membawa kepada keluhuran akhlak seseorang. Dengan kejujuran yang dimilikinya, maka ketika membuka pesentren Al-Khaeriyah ia selalu memberikan arahan kepada santri-santrinya agar selalu bersifat jujur dan adil. Yang oleh santrinya sendiri K.H. Sjam'un selalu dijadikan contoh sebagai figur yang jujur (Permana, 2004:22).

2. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan (*simplicity*) menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang. Kesederhanaan seing juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian kesederhanaan mendorong penikmat untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Kesederhanaan adalah properti, kondisi, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan biasanya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya. Sesuatu yang mudah dipahami atau dijelaskan adalah sederhana, berlawanan dari sesuatu yang rumit. Dalam beberapa hal, kesederhanaan dapat digunakan untuk mengartikan kecantikan, kemurnian atau kejelasan. Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian* (Al-Furqon: 67).

K.H Sjam'un kesederhanaannya memberikan contoh yang baik bagi generasi muda sekarang. Dimana ketika beliau masih kecil kehidupan yang sederhanalah yang membuat beliau hidup dengan apa adanya. Sehingga mencerminkan sikap yang tidak berlebihan. Kehidupan yang sederhana inilah membuat K.H Sjam'un menjadi sosok pemimpin yang tidak senang berhura-hura. Dalam kehidupan K.H. Sjam'un semenjak kecil saja sudah diajarkan nilai kesederhanaan oleh ibunya Hj. Hajar, hal ini terlihat dari hidupnya yang serba apa adanya, apalagi pada masa itu pemerintahan

Belanda keluarga K.H. Sjam'un selalu mendapat tekanan disebabkan karna khawatir apabila keturunan Kiyai Wasid akan balas dendam terhadap Belanda. K.H. Sjam'un kesederhanaannya juga ketika menjadi seorang ulama yang tidak memperlihatkan hidup yang mewah walau beliau adalah sebagai guru agama di wilayah Banten. Pesantren yang ia dirikan dan tempat mengajarnya juga hanya pesantren yang tidak terlalu bagus (Muhyidin, 1990:25).

3. Nilai Keberanian

Dalam konteks Islam, berani sering disebut dengan *syaja'ah*. Lawan dari sifat *syaja'ah* adalah *jubun* (pengecut atau penakut). Pemberani adalah orang yang berani membela kebenaran dengan resiko apa pun dan takut untuk berbuat yang tidak benar. Sebaliknya, penakut adalah orang yang takut membela kebenaran. Jargon yang sering resiko yang bakal ditanggung orang yang melakukan keberanian seperti itu. Namun, jika hal itu dilakukan semata-mata karena Allah, tentu Allah akan menolongnya. Dalam salah satu ayat al-Quran, Allah Swt. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (QS.Muhammad: 7).

K.H Sjam'un adalah sosok yang sangat pemberani. Setelah menjadi guru di Makkah selama lima tahun (1910-1915), kemudian pada tahun 1915, ia pulang ke Citangkil tempat kelahirannya. Kabar kepulangan ulama muda yang sudah terkenal itu diketahui oleh aparat pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Graff Van Limburg Stirum, berkeinginan untuk menghalang-halangi Sjam'un agar tidak kembali ke Banten karena kuatir pengaruhnya yang besar pada masyarakat Banten. Dimata pemerintah Hindia Belanda bahwa Sjam'un muda bisa menjadi motor penggerak pemberontakan di Banten seperti kakeknya K.H. Wasjid. Dimasa pendudukan Jepang, nilai keberanian ia tunjukan menjadi seorang prajurit PETA. Pada masa kemerdekaan untuk menangani masalah militer diserahkan kepada K.H. Sjam'un, mulai merealisir BKR sampai TKR. Kemudian menjadi TRI di wilayah Banten. (Muhyidin, 1990:26)

4. Nili Kegigihan

Sifat gigih adalah sebuah wujud kepribadian seseorang yang tanpa rasa bosan bangkit dari satu kegagalan ke kegagalan lain dan akhirnya mencapai sukses dan keberhasilan. Rajin dan pantang menyerah adalah sepasang sifat dasar yang harus dimiliki seseorang untuk sukses dan berhasil mencapai apa yang dicita-citakan serta mencapai sesuatu yang diperjuangkan. Seseorang yang gigih, rajin dan pantang menyerah adalah seseorang yang memiliki daya imajinasi dan kreatifitas yang tinggi karena dengan kedua daya itu, dia senantiasa berusaha memberi berbagai jawaban atas keragaman tantangan yang dihadapinya. Bagi umat Islam nilai kegigihan sangat dijunjung tinggi. Kewajiban untuk gigih, di syariatkan dalam Al-Qur'an "*Demi Allah sesungguhnya Aku ciptakan manusia diharuskan menempuh susah payah.*" (QS.Al-Balad:4).

Kegigihan KH Sjam'un, mulai menuntut ilmu di pesantren-pesantren di wilayah Cilegon, sampai meneruskan pendidikannya ke Makkah, tidak lain adalah untuk membentengi dirinya untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia.

Kegigihannya ini terlihat dari mulai membangun pesantren dan mengajari murid-muridnya dengan berbagai ilmu agama. Ketika masuk tentara peta kegigihannya menjadi militer terlihat dari ia dipercaya sebagai Daidanco di Serang Banten. Ketika ia menjadi tentara BKR sampai menjadi TRI di wilayah Banten begitu gigihnya ia menjalani dengan penuh keyakinan agar Indonesia bebas dari penjajahan. K.H. Sjam'un seluruh lembaran hidupnya dipenuhi oleh kegigihan dalam perjuangan dan resistensi dalam membela kebenaran. Dalam perjuangannya, K.H. Sjam'un ini tidak pernah mengharapkan harta, kekayaan, pangkat dan nama. Yang beliau harap hanyalah ridha Allah dan keterjagaan Islam dari penyimpangan dan bid'ah. Dalam perjalanan ini tak dipungkiri bahwa K.H. Sjam'un figur teladan nilai kegigihan. K.H. Sjam'un adalah sosok paling dibanggakan yang bisa menjadi teladan bagi mereka (Permana, 2004: 80).

D. Nilai Keteladanan K.H Sjam'un dalam Pembelajaran Sejarah

Banten terkenal dengan tokoh ulamanya, salah satunya adalah KH Sjam'un sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di Banten. Beliau tidak hanya sebagai ulama melainkan juga sebagai tokoh pejuang pada masa pendudukan Jepang sampai kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya inilah yang menjadi contoh bagi generasi muda dalam mempertahankan keyakinannya sebagai seorang punggawa pemimpin yang disegani oleh masyarakatnya. Terlebih-lebih beliau adalah keturunan dari kiyai Haji Wasid yang terkenal dengan pemberontakan petani Banten 1888 atau sering disebut peristiwa geger Cilegon 1888.

Tentang ketokohan K.H Sjam'un, tokoh masyarakat (opinion leader) yang berpengaruh di Banten. Perilaku tokoh masyarakat itu penting dalam menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam suatu sistem sosial; karena pada saat tokoh masyarakat mengadopsi inovasi, ia mampu menggerakkan jejaringan difusi dalam suatu sistem sosial. Sehingga menjadi seorang tokoh yang diteladani.

Teladan seorang tokoh dalam term al-Quran disebut dengan istilah "uswah" dan "Iswah" atau dengan kata "al-qudwah" dan "al qidwah" yang memiliki arti suatu keadaan ketika seseorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, dan kejelekan. Jadi "keteladanan" adalah hal-hal yang ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sesuai dengan pengertian "uswatun hasanah" (Amani, 2002:82). Pada surat surat al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman yang berfirman :

Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan (bertemu dengan) Allah dan hari kemudian dan yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya (Q.S. Al- Ahzab : 21).

Pendidikan sejarah lokal mempunyai peran besar dalam upaya menghadirkan peristiwa kesejarahan yang dekat pada siswa. Sifat elastisitas sejarah lokal mampu menghadirkan berbagai fenomena, baik berkaitan tentang latar belakang keluarga (*family history*), sejarah sosial dalam lingkup lokal, peranan pahlawan lokal dalam perjuangan lokal maupun nasional, kebudayaan lokal, asal-usul suatu etnis, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal. Siswa akan diajak memahami kenyataan sejarah mulai dari yang terkecil, hingga dalam bingkai nasional, dan global.

Salah satu alternatif pengembangan pendidikan sejarah dalam mendukung sejarah tokoh lokal adalah melalui pengajaran sejarah lokal. Sejarah lokal adalah suatu unit kajian sejarah yang mengangkat topik atau tema sejarah suatu tempat atau lokalitas. Melalui studi sejarah lokal dapat menghadirkan realitas sejarah masyarakat peserta didik dan masyarakat luar lokalitas yang bisa menumbuhkan kesadaran dan sikap kepahlawanan. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) semakin memberikan ruang kepada guru dan daerah untuk memasukan kajian sejarah lokal dalam mewujudkan kesadaran tentang nilai kepahlawanan.

Konsep pengajaran sejarah lokal melalui KTSP dapat dilakukan melalui studi di luar kelas (*out class history teaching*). Selain itu dapat pula dilakukan melalui pengajaran *team teaching* antar guru-guru sejarah, dan menyisipkan materi sejarah lokal dalam membahas topik nasional yang berhubungan dengan permasalahan lokal. Melalui konsep ini pengajaran sejarah akan lebih bermakna bagi siswa dan mendukung target pembelajaran.

Metode keteladanan dari seorang pahlawan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan sejarah dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan tokoh memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan keteladanan K.H Sjam'un sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam melaksanakan amanahnya menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan baik bagi generasi di Banten.

Suasana lembaga pendidikan K.H Sjam'un yang ia dipimpin dijadikan sebagai *uswah* oleh dunia pendidikan modern saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari keteladanannya. Kelebihan K.H Sjam'un dalam memimpin sebuah sekolah adalah karena ia memiliki pamor atau kelebihan yang baik dan terkenal di masyarakat luas. Kelebihan tersebut ia bangun dengan keteladanan yang selalu ia implementasikan dan aplikasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Terciptanya hubungan yang harmonis antara K.H Sjam'un dengan kiai lainnya dan hubungan K.H. Sjam'un dengan para santrinya, serta hubungan antara santri dengan santri lainnya. Mencuatnya kematangan lulusan atau out-put lulusan pesantren dalam menjalankan agama ditengah masarakat. Sehingga keberadaannya mampu bertahan sampai sekarang.

Pembelajaran sejarah lokal yang mengajarkan keteladanan K.H. Sjam'un merupakan salah satu cara paling efektif yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan karakter siswanya, baik secara pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Hal itu karena beliau seorang pendidik merupakan contoh nyata dalam pandangan santrinya. Contoh yang baik itulah yang akan ditiru oleh siswa didikannya dalam prilaku dan akhlak, baik itu ia sadari maupun tidak. Bahkan dapat meresap dan mempengaruhi menjadi watak dalam diri mereka, baik dalam prilaku kejujuran, kesederhanaan, keberanian dan kegigihan K.H Sjam'un.

Dalam pembelajaran sejarah mengenai nilai kejujuran K.H Sjam'un, seorang siswa harus dibiasakan untuk hidup jujur. Karena kejujuran merupakan kehati-hatian diri seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Karena salah satu sifat terpenting yang harus dimiliki bagi orang yang

akan diberi amanah adalah orang-orang yang memiliki kejujuran. Karena kejujuran merupakan sifat luhur yang harus dimiliki manusia. Jujur bisa diartikan berkata atau bersikap yang sebenarnya. Banyak agama mengajarkan kejujuran antar sesamanya. Banyak sekali contoh yang mengajarkan kepada siswa bahwa kejujuran membawa kebaikan bagi seseorang. Wiyani (2011) dalam hal ini menjelaskan bahwa kejujuran pula yang membuat seseorang bangga dan bisa menghargai dirinya sendiri. Hampir semua agama mengajarkan kejujuran. Meski banyak orang diajarkan untuk jujur, bersikap jujur masih menjadi hal sulit bagi banyak orang. Bersikap jujur adalah penting. Semua orang tidak suka dibohongi. Kebohongan akan selalu bisa dibongkar bahkan terbongkar dengan sendirinya. Ketidakjujuran tentu akan merusak kepercayaan dari orang lain. Padahal kepercayaan bisa mendatangkan relasi. Sebuah kerjasama, tentu saja dibangun atas dasar kepercayaan.

Seorang siswa di persekolahan dalam pembelajaran sejarah diajarkan tentang hidup sederhana dari K.H Sjam'un dengan cara menerima dan mencukupkan apa adanya agar tidak terbujuk dengan gemerlapnya dunia sehingga melupakan kewajiban sebagai insan dan juga supaya tidak terperdaya oleh dunia sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sebelumnya. Kesederhanaan bisa melawan budaya konsumtif. Marjuki (2012), bahwa pengaruh globalisasi yang tergolong negatif adalah budaya konsumtif yang tidak bisa dibendung. Dimana hal yang tidak perlu menjadi sesuatu yang begitu diinginkan. Kapitalisme modern berjuang keras menciptakan pasar yang gila. Dimana semua manusia dibuat untuk gila belanja. Kesederhanaan juga bentuk menghargai kerja keras. Kesederhanaan juga membuat banyak orang bisa membuat seseorang menghindari tindak kejahatan. Pola hidup sederhana yang ditanamkan kesiswa dengan berusaha memakai energi sesuai kebutuhan sebenarnya sangat mendukung gerakan penyelamatan dan penghematan energi dunia yang makin terbatas. Hidup sederhana juga membuat siswa ikut terlibat dalam menanggulangi Global Warming.

Keberanian K.H. Sjam'un haruslah ditanamkan pada diri seorang siswa dalam pembelajaran sejarah. Siswa akan memiliki jiwa yang kerdil dan pengecut bila tidak diajari keberanian. Dengan keberanian siswa akan menjadi seorang yang cerdas dan mampu menuangkan gagasan atau ide-idenya dalam bentuk perilaku sehari-harinya. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Selalu saja ada yang dikorbankan apapun bentuknya. Dalam sejarah Indonesia, kaum pelopor juga punya tempat mulia dalam sejarah. Kaum perintis kemerdekaan hampir selalu dipandang sebagai Bapak Bangsa. Tanpa seorang pelopor, tidak ada pergerakan nasional yang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia, tidak ada pula Republik Indonesia. Dalam dunia usaha pun, tidak akan ada sebuah perusahaan besar tanpa ada pendirinya. Pelopor harus selalu ada dalam semua lini. Menjadi pelopor tidak mudah. Tidak semua orang mau dan berani jadi pelopor. Sudah pasti, kebanyakan orang hanya ingin ikut arus yang bisa membuat mereka untung saja. Apapun yang terjadi, kaum pelopor adalah sebuah kebutuhan. Irons, Peter Iron (2003), bahwa perubahan tidak bisa dihindari, siapa yang tidak berubah otomatis dianggap tertinggal. Untuk menuju sebuah perubahan yang lebih baik, pengorbanan dalam bentuk apapun tak bisa dihindari. Tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan dan keberanian.

Nilai kegigihan K.H Sjam'un merupakan semangat pantang menyerah yang harus di tanamkan ke setiap siswa dalam pembelajaran sejarah untuk mencapai kesuksesan. Siswa harus membiasakan diri melihat setiap masalah yang muncul sebagai suatu hal yang wajar dan harus dihadapi, bukan menghindari atau melarikan diri dari masalah. Kualitas kematangan mental seseorang siswa dibangun dari fondasi yang kuat. Orang sukses bukan tidak pernah gagal, melainkan mereka tidak pernah menyerah. Sikap tersebut memerlukan mentalitas yang gigih. Ikhwanuddin (2012) bahwa kegigihan adalah salah satu unsur kehidupan yang sangat penting bagi siswa. Dimasa anak-anak pun kerja keras dan perjuangan pun telah ditanamkan oleh orang siswa. Dimasa ini bentuk perjuangan seorang siswa adalah dengan belajar. Termasuk anak-anak yang terpaksa oleh keadaan untuk menjadi pekerja.

Sebagai pekerja siswa itu sebenarnya masih dalam masa belajar. Dimana siswa itu mengalami pendewasaan lebih cepat karena melakukan apa yang harusnya dilakukan orang dewasa. Tanpa ada kerja keras, dalam sejarah Indonesia tidak akan ada republik Indonesia. Sejarah sudah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan bukti bahwa kerja keras menuntun pada kesuksesan. Meski banyak juga para pekerja keras yang harus terpentol dan gagal dalam perjuangannya. Kegagalan ini biasanya berujung pada rasa malu dan kurang dihargai. Banyak orang hanya melihat keberhasilan tanpa menghargai kegagalan sedikitpun. Keberanian seorang siswa dalam menghadapi kegagalan, juga akan menuntun kepada jalan keberhasilan siswa tersebut. Ketakutan siswa pada kegagalan hanya akan mematikan langkah siswa tersebut.

Karena sebab inilah K.H. Sjam'un terkenal sebagai orang yang memiliki keteladanan dan kepedulian yang besar terhadap masyarakat Banten, ulet dan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, sehingga dengan usaha-usaha yang dilakukan beliau diiringi dengan keyakinan yang kuat, akhirnya beliau mampu membangkitkan kesadaran kaum muda saat itu. Demikianlah seterusnya yang beliau lakukan, sehingga nama beliau pun mendapat tempat di hati pemerintah dan masyarakat khususnya Banten. Bahkan namanya diabadikan menjadi Jalan K.H Sjam'un didepan kantor Gubernur Banten.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas mengenai pembelajaran sejarah berbasis nilai keteladanan K.H Sjam'un dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. K.H. Sjam'un perjuangannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan berpikir perjuangannya dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang sampai masa revolusi Indonesia.
2. K.H. Sjam'un terkenal sebagai orang yang memiliki keteladanan dan kepedulian yang besar terhadap masyarakat Banten, kejujuran, kesederhanaan, keberanian dan kegigihannya, sehingga dengan usaha-usaha yang dilakukan beliau diiringi dengan keyakinan yang kuat, akhirnya beliau mampu membangkitkan kesadaran kaum muda saat itu.
3. Penanaman nilai-nilai kejujuran, keederhanaan, keberanian dan kegigihan K.H Sjam'un dalam pembelajaran sejarah, guru hendaklah mengerjakan tugasnya dengan rasa kasih sayang, penuh keikhlasan, kejujuran, keagamaan, dan dalam suasana kekeluargaan. Kinerja atau perestasi kerja guru adalah keberhasilan guru

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu sehingga tercapai hasil belajar tingkat tertinggi ranah afektif yaitu karakteristik/internalisasi atau dikatakan juga penghayatan nilai-nilai lokal yang ada sehingga nilai-nilai tersebut menjadi milik pribadi anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1992). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1987). *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah - Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. oleh H. Bustami A.Ghani. dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Armai, Arief. (2002). *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Garvey, Brian and Krug Mary. (1977). *Models of History Teaching in the Secondary School*. London: Oxford University Press.
- Giddens, A. (1990). *The Consequencis Of Modernity*. United States of Amerika: Polity Press.
- Hasan, Said Hamid. (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide Pembelajaran*, Bandung, Rizki Press.
- Ikhwanuddin, (2012), Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Keras dan Kerja Sama Dalam Perkuliahan, Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 2, Juni 2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jalaludin. 2012. Membangun SDM Bangsa Melalui Pendidikan Karakter, Bandung, *Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 13 No. 2 Oktober 2012, ISSN 1412-565X*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lichtman, Alan J. and Valerie French. (1978). *Historians and The Living Past, The Theory and Practice of Historical Study*. Arlington Heights: Harlan Davidson.
- Lichtman, Alan J. and Valerie French. 1978. *Historians and The Living Past, The Theory and Practice of Historical Study*. Arlington Heights: Harlan Davidson.
- Koesoema, Doni A. (2011). *Pendidikan Karakter. Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta, Grasindo, Edisi Revisi. Cetakan ke-3
- Kurtines, William and Yacob Gertwiz, (eds). 1984. *Morality, Moral Behavior and Moral Depelopment*. New York: John Willy and Sons.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Lestyarini, Beniati, (2012). Penumbuhan Semangat Kebangsaan Untuk Memperkuat Karakter Indonesia Melalui Pembelajaran Bahasa, *Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 3, Oktober 2012*, Fbs Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Marzuki. (2012). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Agama, *Makalah disampaikan pada acara Seminar dan Sarasehan Dosen dan Tutor Pendidikan Agama Islam Semester Gasal 2012/2013*, Rabu, 3 Oktober 2012 di Ruang Sidang Utama LPPMP UNY.

- Muhyidin, Mansyur. (1990). Karya Seorang Prajurit Asal Banten (KH. Syam'un), Yayasan Al-Khaeriyah Citangkil Cilegon, *Kumpulan Pengalaman Anak-anak K.H. Syam'un*. Cilegon.
- Permana, Rahayu. (2004). Kyai Haji Sjam'un (1883-1949) Gagasan dan Perjuangannya. *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Sastra UI Depok.
- Sauri. (2009). Pendidikan Nilai pada Anak Dalam Perkembangan Teknologi Global, *Makalah Seminar Nasional*, Bandung, UPI, Tidak Diterbitkan
- Tim Peneliti Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sunan Gunung Djati" Serang, (1996). "Dinamika Sistem Pendidikan Al-Khaeriyah Tentang Arah Pembinaan dan Pengembangan dari Visi Keunggulan", *Laporan Hasil Penelitian Kelompok IAIN "Sunan Gunung Djati"*, Serang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wiriaatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia*, Bandung, Historia Utama Press.

Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. Lahir di Karawang, 2 Juli 1962. Menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKN) IKIP Bandung pada tahun 1985. Melanjutkan studi di program S2 pada Program Studi Pendidikan Umum IKIP Bandung, selesai tahun 1990. Kemudian menempuh S2 yang kedua pada program studi Early and Middle Childhood Education (konsentrasi Social Studies) di Ohio State University, Columbus, USA, selesai tahun 1995. Selanjutnya menyelesaikan program S3 di Program Studi Pendidikan IPS, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2005. Sejak tahun 1986 diangkat menjadi dosen di IKIP Bandung/UPI sampai dengan sekarang. Pernah menjadi konsultan pendidikan dasar, Departemen Pendidikan Nasional Antara tahun 2002-2008. Pada tahun 2009-2011 menjadi Program officer di Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat di Bangkok, Thailand. Pada tahun 2012 menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Dasar dan mulai tahun 2013 menjadi Ketua Program Studi Pendidikan IPS, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. E-mail : bmaftuh@yahoo.co.id

Tetep, S.Pd., M.Pd. Lahir di Garut 13 Mei 1974. Pendidikannya dari SD-SMA ia selesaikan di Garut dan melanjutkan S1 PLS FIP dan S2 PIPS UPI Bandung, serta sedang menempuh Program Doktor S3 Program Studi PIPS pada SPs UPI Bandung pada semester III. Saat ini beliau tercatat sebagai Dosen Tetap Yayasan dan Sekretaris Program Studi PPKn STKIP Garut. Selain aktif sebagai dosen, ia juga aktif menjadi pemerhati pendidikan di Kabupaten Garut, sebagai Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Garut, merintis berbagai tingkatan pendidikan seperti TK, MI, MTs, SMA-SMK Ma'arif Banyuwesmi. Aktif sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dari tahun 2009 sampai sekarang serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Pernah terlibat dalam membantu KBRI/KJRI Kota Kinabalu dan Tawau dalam menyelesaikan TKI "B". E-mail: tevs_gaya@yahoo.com

Mina Holilah, S.Pd. Merupakan mahasiswa S2 program studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Menyelesaikan studi SD, MTs, dan SMA Negeri di Garawangi Kabupaten Kuningan. Tercatat sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah UPI angkatan 2007 dan menyelesaikan S1 pada tahun 2011 sebagai wisudawan terbaik tingkat jurusan. Melanjutkan program magister di SPs UPI Pendidikan IPS tahun 2012, saat ini sedang menempuh penyusunan thesis di semester 4. E-mail: mina.holilah@yahoo.co.id

ISBN 978-979-17115-7-9

9 789791 711579